

Національна академія педагогічних наук України
Інститут обдарованої дитини
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну
Приватна установа «Інститут прикладної педагогіки»

Круглий стіл
«ДИЗАЙН-ОСВІТА ДОРΟΣЛИХ»

ПРОГРАМА

2 червня 2026 року

Київ – 2026

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Платформа проведення заходу: Zoom

Дата проведення: 2 червня 2026 року (початок – о 12.00).

Покликання для приєднання:

<https://us04web.zoom.us/j/75592680024?pwd=LTPMYI10j5NriTDiXaSUi8zRCKM Md8.1>

Ідентифікатор заходу: 755 9268 0024

Код доступу: 5H5shA

11:45–12:00 – Реєстрація учасників.

12:00–12:05 – Відкриття круглого столу.

Модератор: **Піддячий Володимир Миколайович** – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

12:05–13:25 – Виступи:

- **Тименко Володимир Петрович** – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України, головний науковий співробітник відділу навчально-методичного забезпечення Приватної установи «Інститут прикладної педагогіки»
- **Демиденко Єгор Ігорович** – здобувач ступеня доктора філософії у галузі А Освіта за спеціальністю А1 Освітні науки Інституту обдарованої дитини НАПН України
- **Кудра Андрій Сергійович** – здобувач ступеня доктора філософії у галузі А Освіта за спеціальністю А1 Освітні науки Інституту обдарованої дитини НАПН України
- **Піддячий Володимир Миколайович** – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

13:25–13:40 – Віртуальна виставка «Професіоналізація андрагога: сучасні вимоги, змістові орієнтири, технології»

- **Аніщенко Олена Валеріївна** – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

13:40–14:00 – Дискусія, підбиття підсумків.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Педагогічний дизайн мультимедійного заняття в освіті дорослих.
2. Розвиток медіатехнологій в освіті дорослих: від друкованих форм комунікації до цифрового освітнього середовища.
3. Формування наукового мислення обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього простору.
4. Роль цифрових технологій у розвитку сучасної дизайн-освіти дорослих.
5. Професіоналізація андрагога: компетентнісний вимір, нові професійні ролі.

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Кравченко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Піддячий Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Семенова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України, головний науковий співробітник відділу аналітики та експериментальної педагогіки Приватної установи «Інститут прикладної педагогіки»

Білоцька Дар'я Володимирівна – старший лаборант кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Волощук Руслан Іванович – молодший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Гайдамака Олена Василівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувачка сектору суспільно-гуманітарної освіти відділу навчально-методичного забезпечення змісту освіти Приватна установа «Інститут прикладної педагогіки»

Гуменюк Тетяна Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Демиденко Єгор Ігорович – здобувач ступеня доктора філософії, молодший науковий співробітник відділу проектування розвитку обдарованості, Інституту обдарованої дитини НАПН України

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Колодяжна Алла Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Косяк Інна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Кудра Андрій Сергійович – здобувач ступеня доктора філософії Інституту обдарованої дитини НАПН України

Левченко Тарас Григорович – молодший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Лілія Анатоліївна Яременко – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Москальов Максим Володимирович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну

Київського національного університету технологій та дизайну

Пасько Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Самко Алла Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Тихомирова Альона Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

Шуленок Олександр Сергійович – доктор філософії в галузі гуманітарних наук, учений секретар ІОД НАПН України, науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України